

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

Калбаева Интизар Есенбай кизи

Студентка 3 курс

Научный руководитель. Доцент, PhD.

Калмуратов Бахтияр Сеймуратович

Аннотация. В современных условиях в Республики Узбекистан инновации выступают одним из ключевых факторов развития экономики. Координации действий разных участников инновационной деятельности в силу того, что их мотивы и интересы в большинстве случаев не совпадают, является одной из фундаментальных проблем. Строительство это одна из наиболее сложных, вероятностных и открытых отраслей экономики. Участники инновационной деятельности затрагивают во многих случаях интересы и иерархию управления не только одной отрасли экономики, в которой будет получена инновационная продукция, но и отрасли, потребляющие продукцию, поставляющие ресурсы, обеспечивающие техникой, энергетикой и др.

Ключевые слова. Инновационная деятельность, экономические отношения, строительная отрасль, прогнозирование, информационная модель, экономическая оценка

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AS AN ECONOMIC CATEGORY OF THE CONTROL OBJECT

Abstract. In modern conditions in Republics Uzbekistan, innovation is one of the key factors of economic development. Coordination of different innovators due to the fact that their motives and interests in most cases are not the same, is one of the fundamental problems. Construction is one of the most complex

probabilistic and public sectors of the economy. Participants innovation affect the interests of many cases management hierarchy is not only one branch of the economy, which will be available innovative products, but also the industry, consuming products, providing the resources to ensure the technology, energy and others.

Keywords. innovation activity, economic relations, the construction industry, forecasting, information model, economic evaluation

Инновационная деятельность в государственной экономике неизбежно способствует формированию между участниками этого процесса новых экономических отношений. Такое положение относится ко всем уровням управления, включая государственный, региональный, комплексы организаций и каждую организацию различной производственной мощности. Попытки формирования национальной инновационной политики в Республики Узбекистан относятся к концу прошлого века, когда в целом были сформированы законодательные основы инновационной политики, регулирующие отношения в сфере научно-технической деятельности, защиты интеллектуальной собственности, создания инновационной инфраструктуры, подготовки специалистов, формирование условий способствующих ведению предпринимательской деятельности. Однако в настоящее время еще отсутствует единый государственный научно-методологический подход к разработке инновационной политики, требуется дальнейшая проработка и модернизация действующего законодательства.

современных условиях в Республика Узбекистан инновации выступают одним из ключевых факторов развития экономики. Они воплощаются в экономическую жизнь как в материализованном виде (новые или улучшенные изделия, технологии, оборудование, материалы, источники энергии и т.п.), так и в не материализованном виде (улучшение организации

труда и управления экономикой, повышение квалификации работников). Рассматривая управление инновационным развитием Республики Узбекистан как комплекс взаимосвязанных проблем, выделяют ряд фундаментальных проблем, возникающих при осуществлении инновационной деятельности и управлении ею. К ним относят и необходимость координации действий разных участников инновационной деятельности в силу того, что мотивы и интересы в большинстве случаев не совпадают. Если учесть, что участники инновационной деятельности затрагивают интересы во многих случаях иерархию управления не только одной отрасли экономики, в которой будет получена инновационная продукция, но и отрасли, потребляющие продукцию, поставляющие ресурсы, обеспечивающие техникой, энергетикой и др., то становится понятно, что эти вопросы необходимо решать системно. В современном мире любая инновация принимается только тогда, когда дает стоимостной прирост экономике. С этой точки зрения финансовая инновация – интегральный показатель, имеющий в своей основе факторы самой различной природы и порядка, но неизменно реализующие себя в оценке экономической эффективности. Инновацию с точки зрения финансов можно определить как нововведение, обеспечивающее качественный рост первоначальной стоимости. Решение проблемы видится не столько в справедливом дележе дохода между участниками, сколько в согласовании и преобразовании интересов участников.

Формирование инновационной политики реализуется государственными структурами, отвечающими за стратегию развития экономики. В настоящее время государственная политика в сфере инноваций определена документом Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан 2019 2021 года, а в регионах соответствующими региональными Стратегиями также до 2030 года. Концепция комплексного

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года предусматривает переход экономики Республики Узбекистан на инновационный тип развития. Основой формирования конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной системы явится комплекс институтов правового, финансового и социального характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных, научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур во всех сферах экономики и общественной жизни.

Органы государственного и регионального управления инновационной деятельностью не только формируют инновационную политику, но и обеспечивают ее реализацию. Для обеспечения условий, необходимых для осуществления инновационной деятельности, развиваются объекты информационной структуры, включающие особые экономические зоны технико-внедренческого типа, технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры, центры коммерциализации, центры трансфера технологий, венчурные фонды. Организации – потребители инновационной продукции также участвуют в инновационных процессах в форме корпораций, холдингов, предприятий, организаций, учреждений различных видов экономической деятельности.

Каждая отрасль экономики представляет сложную социально-экономическую систему, имеющую определенную структуру управления. Развитие всех отраслей, в том числе и инновационное, неразрывно связано с инновационным развитием строительной отрасли. Инновационное развитие строительной отрасли направлено на улучшение основных технико-экономических показателей создания строительной продукции, к которым относятся снижение стоимости объектов, сокращение нормативных сроков строительства и улучшение качества объектов. В результате создается

возможность более эффективного использования инвестиций других отраслей экономики в свое развитие в целом, в том числе и инновационное.

В Узбекистане развитие стройиндустрии началось с первых дней независимости республики. Стройиндустрия определена как приоритетная отрасль экономики. Современная строительная индустрия – одна из самых заметных национальных отраслей экономики Республики Узбекистан, показывающая стабильный ежегодный рост [2].

Развитие стройиндустрии прежде всего было связано с поддержанием достойного уровня жизни населения страны, решением жилищного вопроса, обеспечением доступным и комфортным жильём. Для этого необходимо наиболее эффективно развивать локомотивные отрасли Узбекистана, обладающие значительным мультипликативным эффектом, именно такие как стройиндустрия. Поэтому строительство, а особенно эффективное строительство, один из основных драйверов экономики страны. По подсчетам экспертов, каждый сумм, вложенный в строительство, обеспечивает прирост совокупного дохода страны в размере около 4,0 сумов. Строительная отрасль это одна из наиболее сложных, вероятностных и открытых материально-производственных социальных систем экономики. Сложность системы определяется необходимостью создания объектов, начиная от выбора площадки строительства. Выбранная площадка должна отвечать многим оценочным критериям. Основными критериями служат геологические и экологические условия, подверженность природным и техногенным воздействиям, состояние сырьевых и материально-технических ресурсов и способы их доставки, инфраструктура района строительства, возможные для строительства и эксплуатации объекта энергетические мощности, наличие строительных организаций необходимой специализации и мощности. Далее следует процесс проектирование объекта, при котором принимаются решения по функциональному назначению

объекта, архитектурно-планировочные и конструктивные решения, решения по технологии строительного производства, организации, планирования и управления строительством, рассчитывается стоимость объекта. Следующий не менее сложный основной этап — возведение объекта. Весь цикл создания строительной продукции сопровождается взаимодействием участников строительства: инвесторов, заказчика, подрядчика, финансирующих организаций, проектировщиков, поставщиков материально-технических и энергетических ресурсов, обслуживающих организаций, надзорных органов, отслеживающих качество строительства и соблюдение нормативных актов.

Очевидно, что каждый объект или группа объектов (комплекс объектов определенного назначения, например, жилого, учебного, спортивного, промышленного, сельскохозяйственного и др.), а тем более строительная организация или региональный строительный комплекс должны уметь или методически быть подготовлены к оптимальному реагированию на вероятностные ситуации. Каждая вероятностная ситуация несет риск определенного характера, который надо прогнозировать и предотвращать его последствия не только там, где он проявился, но и в той системе производства, которая взаимодействует с рассматриваемой ситуацией. Так если по причине плохой погоды изменились сроки выполнения работ, то возможны сценарии развития дальнейших событий: срыв графика выхода на объект субподрядных организаций выполняющих инженерное оборудование объекта, изменение графика поставки ресурсов или потребность в дополнительных площадках складирования и хранения, оплачиваемый простой бригады рабочих и т.п.

Открытость системы строительной отрасли характеризуется необходимостью уметь сотрудничать практически со всеми отраслями экономики страны. Строительная продукция востребована всеми отраслями экономики и регионами. В качестве примера можно назвать некоторые

отрасли, такие как легкая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, лесопереработка, металлургия, нефтехимия и т.д. Ведется жилищное строительство и объектов социальной инфраструктуры. Региональная составляющая характеризуется климатическими условиями, социально-экономическим развитием регионов и их строительных комплексов, производственной базы, обеспечивающей строительное производство. В тоже время строители потребляют материально-технические ресурсы почти семидесяти отраслей экономики. Сотрудничество требует высокой организации при принятии логистических решений, установлении требований к качеству и объемам поставляемых материальных ресурсов и проверки этого качества, а также обеспечение взаимодействия отдельных предприятий и отраслей в целом. Инновационное развитие строительной отрасли невозможно без участия предприятий этих отраслей на взаимно экономически выгодных условиях.

Сложность системы строительной отрасли существенно отражается на ее разностороннем инновационном развитии. Управление инновационным развитием регионального строительного комплекса представляет собой деятельность, требующую стратегических решений на высшем уровне управления не только страны, но и региона. Недостаточность научных исследований, посвященных инновационному развитию основной деятельности строительных организаций, как элементу регионального строительного комплекса в целом, приводит к ведению инновационной деятельности без необходимой координации на основе коммуникационных связей и инфраструктурного окружения, что может привести к дублированию принимаемых решений, а также проявлению дополнительных рискованных ситуаций.

Инновационное развитие регионального строительного комплекса включает инновационное развитие непосредственно строительного

производства и управления этим производством на основе инновационного развития элементов системы, которые представлены участниками создания строительной продукции, а именно зданий и сооружений и их комплексов различного назначения. Основные участники создания строительной продукции, названные ранее в статье, инвесторы, заказчики-застройщики, проектные организации, строительные подразделения, предприятия материально-технической базы, ресурсного обеспечения, внутреннего инженерного оборудование объектов могут взаимодействовать на различных условиях кооперации и интеграции. Ряд участников создания строительной продукции вступают во взаимодействие в определенные периоды, например субподрядные организации, выполняющие работы по внутреннему инженерному оборудованию объектов, монтажу технологического оборудования, благоустройству территорий и другие виды работ, а некоторые из участников не влияют на строительное производство непосредственно, например финансирующие организации. Инновационное развитие каждой организации в разной степени отражается на ходе строительного производства, но обязательно должно учитываться в текущем (годовом) планировании и отражаться во всех видах организационно-технологической документации, предусмотренной нормативными документами, а именно проектах организации строительства (ПОС) и проектах производства работ (ППР), и даже в необходимых случаях в технологических картах (ТК) на отдельные виды работ или части зданий (сооружений). Взаимодействие элементов системы строительного комплекса с учетом внешних и внутренних условий функционирования и стратегии развития определяет направление инновационного развития регионального строительного комплекса на этапе современного состояния развития строительной отрасли.

Инновация предполагает перевод системы из существующего состояния в целевое с учетом отраслевых особенностей в целом строительного комплекса. Основываясь на положении, что инновационный процесс может возникать и распространяться комплексно или по отдельным направлениям в рамках отрасли или экономики, а также в рамках одного проекта или программы возникает необходимость сформировать для каждого уровня управления строительным комплексом и его организациями план инновационного развития. Такой план необходим на каждый временной период (от стратегического плана до оперативного плана). В план следует включать инновационные мероприятия, которые могут обеспечить экономическую эффективность, а все виды рисков были бы сведены к минимуму. Генерирование новых идей мало что дает, если они не обобщены, не классифицированы и не систематизированы с выделением приоритетов, а затем не перешли в стадию внедрения. Каждое инновационное мероприятие можно рассмотреть сначала по направлениям внедрения, таким как технические решения, организационно-управленческие или изменение ресурсной базы. Каждое из мероприятий может обеспечить экономическую эффективность, участвуя во всех или только в части уровней функционирования отрасли. Определение участия в инновационном процессе различных уровней управления и выявляет область использования. Характеристика инноваций и области их использования в свою очередь позволят прогнозировать необходимость и объемы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Полученные результаты прогнозов по НИОКР помогут выявить способы внедрения в строительное производство через проектирование и создание необходимой производственной базы.

В современных условиях в Республики Узбекистан инновации выступают одним из ключевых факторов экономического развития.

Инновационное развитие Республики Узбекистан это комплекс взаимосвязанных проблем, среди которых выделяют ряд фундаментальных проблем, возникающих при осуществлении инновационной деятельности и управлении ею. К ним относят и необходимость координации действий разных участников инновационной деятельности в силу того, что мотивы и интересы их в большинстве случаев не совпадают.

Формирование инновационной политики реализуется государственными структурами, отвечающими за стратегию развития экономики в целом. Органы государственного и регионального управления инновационной деятельностью не только формируют инновационную политику, но и обеспечивают ее реализацию.

Каждая отрасль экономики представляет сложную социально-экономическую систему, имеющую определенную структуру управления. Развитие всех отраслей, в том числе и инновационное, неразрывно связано с инновационным развитием строительной отрасли. Инновационное развитие строительной отрасли создает возможность более эффективного использования инвестиций других отраслей экономики в свое развитие в целом, в той числе и инновационное.

Строительство это одна из наиболее сложных, вероятностных и открытых отраслей экономики. Создание строительной продукции сопровождается взаимодействием участников строительства: инвесторов, заказчика, подрядчика, финансирующих организаций, проектировщиков, поставщиков материально-технических и энергетических ресурсов, обслуживающих организаций, надзорных органов, отслеживающих качество строительства и соблюдение нормативных актов.

Каждая вероятностная ситуация несет риск определенного характера, который надо прогнозировать и предотвращать его последствия не только там, где он проявился, но и в той системе управления, которая

взаимодействует с рассматриваемой ситуацией. Принимая во внимание необходимость снижения экономических рисков в долгосрочной перспективе целесообразно прогнозировать область влияния каждого инновационного мероприятия в отрасли на элементы системы.

Список литературы

1. Ахунова Ш. Н., Аширалиев Ф. К. К вопросам развития строительной индустрии в сельской местности Узбекистана // «Молодой ученый». – 2015. – №6. – С. 375-377.
2. Баркалов С.А., Мещерякова О.К., Курочка П.Н., Колпачев В.Н. Основы научных исследований по организации и управлению строительным производством: Учеб пособие. В 2-х ч. Ч. 1 – Воронеж, 2002. – 416 с.
3. Васильев В.П. Управление инновациями: учеб пособие. – М.: Дело и Сервис, 2011. – 400 с.
4. Гладилин А.В. Эконометрика: учебник / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 297 с. (Высшее образование)
5. Зайнутдинов Ш, Нурымбетов Р, Жуманиязов Б. Строительная индустрия основа эффективного развития экономики //Бизнес-daily. 2017, №6(114)
6. Калмуратов Б. С., Бектурдиев М. Б. Формирование инновационной стратегии развития в конкурентной среде строительной индустрии //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 336-344.
7. Калмуратов Б. С. Перспективы развития строительной индустрии в узбекистане //Экономический рост: управление и организация. – 2020. – С. 73-75.
8. Калмуратов Б. Приоритеты кластерного подхода в инновационной развитой строительной отрасли
9. Калмуратов Б. С. Приоритеты кластерного подхода в инновационной развитой строительной промышленности //Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6. – №. 4. – С. 315-321.

10.Калмуратов Б. С. ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА //Бюллетень науки и
практики. – 2021. – Т. 7. – №. 12. – С. 215-220.